

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ

Анварова Д.Р.

магистрантка 1-курса Теории и методики обучения и воспитания (начальное образование) ТГПУ им. Низами

Туленова К. Ж.

доктор философских наук, профессор кафедры общественных наук ТГПУ им. Низами

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к формированию исследовательских навыков у младших школьников через изучение математики. Рассматривается роль учителя в организации учебного процесса, направленного на развитие исследовательских компетенций. Акцентируется важность интеграции исследовательского подхода в обучение математике на начальном этапе как основы для формирования критического мышления и самостоятельности в обучении.

Ключевые слова: исследовательские навыки, младшие школьники, задачи по математике, начальное образование, аналитическое мышление, математическое обучение, проектная деятельность, исследовательский подход.

Annotation: The article discusses approaches to developing research skills in primary schoolchildren through the study of mathematics. The role of the teacher in organizing the educational process aimed at developing research competencies is considered. The importance of integrating a research approach into teaching mathematics at the initial stage is emphasized as the basis for the formation of critical thinking and independence in learning.

Key words: research skills, primary schoolchildren, mathematics problems, primary education, analytical thinking, mathematical learning, project activities, research approach.

Annotatsiya: Maqolada matematikani o'rganish orqali boshlang'ich maktab o'quvchilarida tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish yondashuvlari muhokama qilinadi. Tadqiqot kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv jarayonini tashkil etishda o'qituvchining roli ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida tanqidiy fikrlash va mustaqillikni shakllantirishning asosi sifatida matematika o'qitishning boshlang'ich bosqichida tadqiqot usulini integratsiyalashning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: tadqiqot qobiliyatlari, boshlang'ich maktab o'quvchilari, matematik muammolar, boshlang'ich ta'lim, analitik fikrlash, matematik o'rganish, loyiha faoliyati, tadqiqot yondashuvi.

Современное образование направлено не только на передачу знаний, но и на развитие у учащихся навыков, необходимых для успешной адаптации в быстро меняющемся мире. Одним из таких ключевых навыков является способность к исследованию, критическому мышлению и поиску нестандартных решений. Именно в начальной школе закладываются основы исследовательской деятельности, и математика становится одной из наиболее эффективных площадок для их формирования. Математические задачи, выходящие за рамки простых вычислений, стимулируют интерес детей, развивают логику, воображение и способность анализировать ситуацию. Они учат школьников не только находить правильный ответ, но и выстраивать процесс его поиска. Это позволяет формировать у младших школьников такие важные исследовательские навыки, как умение задавать вопросы, выделять главное, находить взаимосвязи и обосновывать свои выводы.

Формирование исследовательских навыков у младших школьников через изучение математики требует системного подхода, основанного на сочетании традиционных и инновационных методов обучения. Ниже приведены основные подходы, которые способствуют развитию исследовательских способностей младших школьников.

1. Решение проблемных задач

Задачи, предполагающие поиск нестандартного решения, помогают детям анализировать, выдвигать гипотезы и проверять их на практике. Проблемные задачи могут быть связаны как с математическими вычислениями, так и с жизненными ситуациями, что делает процесс исследования интересным и мотивирующим[1].

2. Проектный метод

Проектная деятельность позволяет младшим школьникам изучать математику в контексте реальных жизненных задач. Например, можно предложить детям проект по изучению геометрических фигур в окружающем мире или разработку простого финансового плана. Это способствует комплексному применению знаний и навыков.

3. Метод открытий

Учитель направляет учеников на самостоятельное открытие новых знаний через эксперименты, наблюдения и анализ. Например, ученики могут самостоятельно вывести правило сложения чисел или исследовать закономерности арифметических операций.

4. Групповая работа и дискуссии

Совместное выполнение заданий развивает навыки коммуникации, умение обосновывать свою точку зрения и работать с разными мнениями. Групповое

решение задач стимулирует обсуждение и обмен идеями, что является важной частью исследовательской деятельности.

5. Использование межпредметных связей

Включение задач, которые затрагивают разные области знаний, помогает развивать у школьников умение видеть взаимосвязи между математикой и окружающим миром. Например, задачи могут быть связаны с природоведением, искусством или историей[2].

6. Индивидуальные исследования

Ученикам можно предлагать индивидуальные мини-исследования, которые включают сбор данных, их анализ и представление выводов. Например, ребёнок может изучить, как часто встречаются определённые числа в номерах автомобилей в его районе.

7. Использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий)

Современные технологии открывают широкие возможности для обучения. Интерактивные задания, математические симуляторы и игровые приложения делают процесс исследования увлекательным и эффективным.

Эти подходы формируют у младших школьников не только математические знания, но и исследовательские умения, которые станут основой для их дальнейшего обучения и успешной адаптации в сложном и изменчивом мире.

Учитель играет важнейшую роль в организации учебного процесса, направленного на развитие исследовательских компетенций у обучающихся. Он выступает как наставник и организатор, создающий условия для активного и самостоятельного освоения знаний[3]. Его деятельность включает несколько ключевых направлений. Во-первых, педагог формирует исследовательскую среду, которая стимулирует учащихся к постановке вопросов, выдвижению гипотез и самостоятельному поиску решений. Для этого он обеспечивает доступ к необходимым ресурсам и организует проблемно-ориентированные задания[4]. Во-вторых, учитель мотивирует учащихся, подчёркивая важность исследовательской деятельности для их личностного и профессионального развития. Он выступает в роли консультанта, поддерживая учащихся в процессе поиска решений и преодоления трудностей. Кроме того, педагог обучает методам научного исследования: от постановки цели и формулировки гипотез до анализа данных, работы с источниками информации и презентации результатов. Важно, что он не только даёт инструкции, но и направляет учащихся, задавая вопросы и побуждая их к самостоятельным выводам.

Значимую роль играет и организация коллективной работы, в ходе которой учащиеся развивают навыки сотрудничества, распределения обязанностей и взаимной ответственности. Это способствует не только повышению

исследовательских компетенций, но и развитию социальных навыков. Учитель также осуществляет оценивание не только итогового результата, но и всего процесса исследования. Он предоставляет конструктивную обратную связь, помогая ученикам анализировать свои действия и совершенствовать навыки. Наконец, педагог интегрирует межпредметные связи, позволяя обучающимся применять знания из различных областей для решения комплексных задач, что формирует целостное понимание исследуемой проблемы[5]. Учитель становится ключевой фигурой, которая направляет, поддерживает и координирует учебный процесс, способствуя развитию у учащихся критического мышления, аналитических навыков, самостоятельности и готовности к решению сложных задач.

Таким образом, формирование исследовательских навыков у младших школьников через задачи по математике является важной и перспективной задачей начального образования. Этот процесс способствует не только развитию математических способностей детей, но и формирует у них такие универсальные компетенции, как умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, анализировать и обобщать информацию. Решение математических задач в исследовательском формате помогает развивать критическое мышление, самостоятельность и творческий подход к решению проблем.

Роль учителя в этом процессе заключается в создании условий для самостоятельной и активной познавательной деятельности учащихся, направленной на открытие нового знания. Использование исследовательских задач способствует воспитанию устойчивого интереса к математике и учению в целом, а также подготавливает школьников к решению более сложных учебных и жизненных задач в будущем.

Список использованной литературы:

1. Бененсон, Е.А. "Развитие исследовательских навыков у младших школьников: методические рекомендации". – М.: Просвещение, 2018.
2. Гельфман, Э.Г. "Математические задачи как средство формирования исследовательской компетенции". – Вестник педагогических исследований, №4, 2020.
3. Занков, Л.В. "О развитии умственных способностей младших школьников". – М.: Академия, 2016.
4. Козлова, С.А. "Методика обучения математике в начальной школе: теория и практика". – М.: Учитель, 2019.
5. Поляков, В.М. "Математическое развитие младших школьников: исследовательский подход". – СПб.: Питер, 2021.